

GANCHKORLIK SAN'ATINING TARIXIY USULLARI METODIK TADBIQI

Xaitov Zufar Asroralievich

Termiz Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi

Jovg'ashov Obid Rustam o'g'li

Termiz Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8053629>

Annotatsiya Ushbu maqolada ganchkorlik san'atining tarixiy usullari metodik tadbiqi tahlil etib o'rganilgan. Shuningdek, naqshlar va ularning turlari ham muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: duxob, ganch, gips, gulligrih, islmiy, qorishma, pedagogik, intellektual, resurs, plastmassa.

O'zbekiston xalqlarining tarixi, qadriyatlarini, ilm-fan, madaniyat durdonalarini har tomonlama o'rganish va tahlil etish g'oyat muhimdir. Bugungi kunda mamlakatimizda izchil islohotlar natijasida oliy ta'lim muassasalarida ta'limni tashkil etishning dasturiy-metodik ta'minoti, tasviriy san'at o'qituvchilarni tayyorlashning milliy va jahon ta'lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini yaratish va yanada takomilashtirish orqali mamlakatimiz intellektual resurslari potentsialini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ganch o'ymakorligi bilan shug'ullangan ustalar ganchkorlar deb ataladi. Ular ganchning qanchalik tez yoki sekin qotishiga qarab quvvatini aniqlay biladilar. Katta tajribali ustalar esa ganchni qo'lga olib qismlaganining o'zidayok uning eski yoki yangiligini, quvvatini aytib bera oladilar. Odatda, ustalar ganchning quvvatini aniqlashda ozgina qorib uyib koradilar. Agar quvvati juda kuchli bo'lsa, hattoki ming martagacha suvda aylantirishni talab qilishi mumkin. Ganchning juda ko'p sirli xususiyatlari bor. Shuning uchun ham ganch qorish texnologiyasi uncha murakkab bo'lmasada, uning o'ziga xos nozik tomonlarini bilish lozim. Qadimgi ustalar ganchni sirli idishlarda qorganlar, xozir esa yangi plastmassa idishlardan foydalaniladi. Ganch qorishning tez ganch, soxta ganch, duxob, xovonda usullari bo'lib, ular o'ziga xos nozik yoki murakkab bo'ladi. Tezganch tez qotuvchi ganch qorishmasi bo'lib, ganchkorlikda, ravoq bog'lashda, suvoq va har xil ishlarda ishlatiladi. Bu qorishmani tayyorlash uchun idishga suv solinib ustidan ganch solinadi (albatta, ganch elangan bo'lishi kerak) va tezlik bilan qoriladi, ganchni ko'p aylantirilmaydi. Tezganch qorishmasi tezlik bilan ishlatilmasa, u qotib koladi.

Soxta ganch qorilgandan keyin 30 daqiqa atrofida qotmasdan turadi. Soxta ganch korishmasini tayyorlash uchun idishga suv solinib, ustidan elangan ganch suv yuzasiga sepib solinadi. Bu suv yuzasi ganch bilan bergunga qadar takrorlanadi. Bunda ganch suvga to'yib

boradi. Usta idishdagi shu soxta ganch qorishmasini bir chekkadan olib, kerakli joyga ishlatiladi.

Duxob usuli biroz yuza yoki narsani to'ldirish yoki berkitish uchun ishlatiladigan suyuq qorishma. Idishga suv solinib, yo'zi berkitilguncha ganch sepiladi. Bu usulda tayyorlangan qorishma soxta ganchga qaraganda biroz suyuqroq bo'lishi kerak. Bu ganch qorishma narsalarni berkitish yoki to'ldirish uchun ishlatiladi.

Xovonda usuli. Bu usulda gul o'yishga mo'ljallab ma'lum darajada kuchi kamaytirilgan ganch qoriladi. Uni tayyorlashning o'ziga xos tomonlari bor. Buning uchun sirli yoki plastmassa tog'oraga suv solinadi. Unga elangan, mayda ganchni oxista, shoshilmay sepib turiladi. Ganch suv yo'ziga chiqib ketmasligi uchun idish osti kafti bilan davra shaklida aralashtiriladi. Tayyorlangan qorishma biroz qota boshlaganda uni ishlatish mumkin. Ganch qanchalik kuchli bo'lsa, shuncha marta ko'p qoriladi. Shuning uchun qadimgi ustalar yuqori quvvatli ganchlarni ishlatganlar. Ular xovondani mohirlik bilan tayyorlashgani uchun ishlari bejirim, nafis va guzal chiqqan. Ustalar yuqori quvvatli ganchlarni juda ko'p qorganlar, shuning uchun ham ganch korishma shuncha nafislashgan, mayinlashgan. Sekin va yumshok xolatda qotgan xovondagi ustalar shirach qo'shganlar. Shirach ganchning kuvvatini oshirgan.

Ganch urniga gips xam ishlatiladi. Gips oq, rangsiz shaffof, qizil, qoramtir yoki qora rangdagi mineral. U juda mo'rt bo'lib, suvda eriydi. 80-90 gradus haroratda qizdirilganda tarkibidagi suv bug'lanib ketadi. Agar 120-140 gradusda qizdirilsa alebastrga aylanadi. U qurilish material, undan qog'oz, sement sanoatida, tibbiyot, xaykaltaroshlikda, o'ymakorlikda va bo'yoq ishlashda ham foydalaniladi.

Ganch ishlarini bajarishda ustalar maxsus tayyorlangan shirachni ganchga qushib ishlatganlar. Shirach ganch o'ymakorligida va g'isht bilan terishda qadimdan foydalanib kelingan. Shirachni ganchga qoshishdan maqsad ganchni sekin qotishini va kotgandan so'ng toshga o'xshash qattiq bo'lib qolishini ta'minlashdir.

Bino detallari, ustunlari, haykalchalar, sharafa, mukarnas, hajmli naqshlar va boshqa narsalarni quyma usulida tayyorlashda ustalar ganchga sut, kazein shirachi va boshqalarni qo'shganlar. Bular esa ganchning quvvatini yanada oshirgan, umrini uzaytirgan. Bulardan tashkari, ganchkorlikda doir ayrim ishlarda tuproq qum, har xil pigmentlar, sim va boshqa narsalar xam ishlatiladi.

Naqshlar buyumga, devorga yoki qanday joyning bezatilishiga qarab o'ziga xos turli tuman uslubga, bajarilish texnologiyasiga va mazmuniga ega bo'ladi.

Naqshning o'zi nima? Uning qanday turlari bor? Naqsh tili deganda nimani tushunasiz? Naqsh – arabcha tasvir, gul degan ma'noni anglatadi. U elementlari ma'lum tartibda takrorlanadigan qush, hayvon, o'simliklar, geometrik shakllar va boshqalarning ma'lum tartibda takrorlanishidan hosil qilingan bezakdir. Ganchkorlik, kandakorlik, kashtado'zlikda, zardo'zlik, kulolchilik, zargarlik, gilam to'qish, yog'och o'ymakorligi va xokozolarda har xil yo'llar bilan turli ko'rinishdagi Naqshlar ishlatiladi. Masalan: o'yib, chizib, chok yordamida zarb bilan, qadab va boshqa usullarda Naqsh solinadi. Ganch o'ymakorligida ishlatiladigan Naqshlar mazmuniga ko'ra usimliksimon, geometrik Naqshlarga, gulli girix, ramziy va boshqa turlarga bo'linadi. O'simliksimon Naqsh tabiatdagi barg band, daraxt, buta, g'uncha va boshqa narsalarni naqqosh tomonidan stillashtirib olingan shaklini ma'lum qonuniyatlar asosida takrorlanishidan hosil qilingan Geometrik Naqsh turlaridan biri girix bo'lib, chigal. tugun ma'noni anglatadi xandasiy Naqsh murakkab naqsh turi. U geometrik Naqsh turlaridan biri bo'lib, to'rtburchak, uchburchak, aylana va yoylardan iborat bo'ladi. Tuzilishi jixatidan to'g'ri chiziq, egri chiziq va aralash chiziqlardan tashkil topgan girixga bo'linadi. Geometrik Naqsh uzluksiz taqsimlardan tashkil topgan bo'lib, xar bir taqsim o'z tuzilishiga ega bo'ladi. Yevropada arabeska deb yuritiladi.

G u l l i g i r i x o'simlik va geometrik Naqsh elementlaridan tashkil topgan.

R a m z i y n a q s h l a r -kabutar, o'roq, bolg'a, shox, baliq. davlat gerbi va boshqalarning stillashtirib tasvirlangan elementlaridan tashkil topadi.

Ota-bobolarimiz qadimiy obidalarni nafis Naqshlar bilan bezar ekanlar, zavq olish bilan bir qatorda ular orqali o'z orzu-umidlarini, muhabbatlarini, tilaklarini kuylaganlar. Naqqosh ota-bobolarimiz inson ruxiyatini juda chuqur va har taraflama o'rganib, uylarni ajoyib Naqshu nigorlar bilan boyitganlar. Naqshlangan uyda kishilar xotirjam, ruhiy osoyishtalik og'ushida bo'lishi, uzoq umr ko'rishini donishmand bobolar asrlar davomida xayotiy tajribalar asosida ishlaganlar. Keksa ustalarimiz aytishicha, qadimda naqqoshlik san'ati shunchalik rivojlangan ekanki, ular chizgan yoki bo'yagan Naqshlari orqali bir-birlari bilan unsiz ovozda gaplasha olar ekanlar. Naqqoshlik san'ati tilini bilish uchun Naqshning xar bir elementi va ranglarining ramziy alifbosini bilmoq kerak bo'lgan.

References:

1. Bulatov S.S. Naqqoshlik. T.: Fan va texnologiya, 2010
2. Vulatov S. Ganchkorlik, naqqoshlik va yog'och o'ymakorligiga oid atamalar izohli lug'ati. T., 1991
3. Nozilov D.A. O'rta Osiyo dizayni tarixidan. —T.: Fan va texnologiya, 2010.
4. Xasanov R. Amaliy bezak san'ati mashg'ulotlari metodikasi. T.: TDPU rizografida, 2008